

English version below

Fíbula

Anónimo

Nº inventario: 521 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Metalistería](#)

Objeto: [Fíbula](#)

Datación: ca. 70-150

Siglo: finales del s.I / principios del s.II

Contexto cultural / Estilo: Visigodo

Dimensiones: 2,9 cm

Materia: [Bronce](#), [Cobre](#)

Técnica: [Fundido](#)

Iconografía / Tema: [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The British Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 1934,0411.10

Historia del objeto

Esta pieza de producción típicamente romana es una fíbula en forma de omega. Los precedentes de la fíbula anular hispánica son los broches anulares con pasador sin puente. Según Almagro (1966), la fíbula anular llegó a España entre los siglos VII-VI a.C., pudiendo rastrear las más antiguas en la Ría de Huelva y en Ampurias (Almagro, 1966). En el castro de Lara (Burgos) se hallaron tres fíbulas anulares datadas a principios del siglo V a.C., por lo tanto, su difusión en la Península Ibérica fue temprana.

Resulta difícil precisar el origen de este broche, ya que se trata de una tipología extendida. Según el British Museum (Londres) fue adquirida en Burgos, por lo que parece plausible pensar que procede del entorno castellanoleonés. Son numerosos los yacimientos de Castilla y León que cuentan con piezas similares a esta: en la provincia de Burgos destacan las piezas de orfebrería halladas en el Monasterio de Rodilla y Cerezo del Río Tirón (Cuesta, Delibes y Esparza, 2010). Además, Cuadrado (1960) subraya la importancia que tuvieron Miraveche, Quintanabureba, Mecerreyes, Clunia y Lara en cuanto a piezas se refiere.

En la provincia de Segovia hay necrópolis donde se han encontrado fíbulas en omega fechadas entre los siglos III-IV. A este respecto se puede citar el conjunto de broches procedentes de [Castiltierra](#) y que en la actualidad se conserva en el [Museo Arqueológico Nacional de Madrid](#).

De igual modo, las piezas procedentes del [yacimiento arqueológico de Herrera de Pisuerga](#) (Palencia) tuvieron una gran repercusión. El yacimiento fue excavado entre 1931-1932 de manera oficial por Martínez Santa-Olalla (1933), quien afirmó que había sido expoliado en varias ocasiones: *“Pronto llegaron los descubrimientos de Herrera a oídos de los anticuarios, especialmente uno de Burgos, que se convirtió en el explotados de aquel cementerio. De todo lo hallado la primera vez se incautó el anticuario, este tuvo buen cuidado de dejar un representante en el pueblo para que recogiera los hallazgos, pues había dado instrucciones al hortelano de cómo se expoliaban las sepulturas de manera expeditiva”* (Martínez Santa-Olalla, 1933).

Esta fíbula fue vendida en la provincia de Burgos en la década de 1930, fechas en las que [Evencio López](#), un anticuario cuya tienda de antigüedades estaba situada en el Paseo del Espolón, (Burgos) estuvo activo en la ciudad (Monteverde, 1944). Desconocemos quién enajenó el broche, pero fue comprado en Burgos por Denis Alfred Jex Buxton, miembro de la Society of Antiquaries de Londres y gran apasionado de la arqueología. Este donó la fíbula en 1934 al British Museum (Londres), donde permanece en la actualidad.

Descripción

Se trata de una fíbula anular en omega. Consta de un aro de sección circular más ancho en su parte central que en los extremos. La aguja, más ancha en su cabeza, es independiente del aro y se apoya en el espacio que queda entre los dos remaches. Este tipo de fíbulas, típicamente romanas, fueron habituales entre los siglos I-IV y constatan el romanismo de la población (Mariné, 1999; Fernández, 2020). Se han hallado fíbulas en forma de omega en las necrópolis de El Carpio de Tajo (Toledo), Herrera de Pisuerga (Palencia), Duratón (Segovia) y Castiltierra (Segovia), entre otras. Este tipo de broches se utilizaban para sujetar prendas de la indumentaria y como parte del ajuar en los enterramientos (Cuesta, 2023).

Ubicaciones

- 1934

MUSEO

[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1934

COLECCIÓN PRIVADA

[Denis Alfred Jex Buxton, Londres \(Reino Unido\)](#)

- segundo cuarto del s.XX

PROVINCIA

[Burgos, Burgos \(España\)](#)

- finales de s.I - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [ALMAGRO BASCH, Martín \(1966\): "Sobre el origen posible de las más antiguas fíbulas anulares hispánicas", nº 28, Ampurias: revista de arqueología, prehistoria y etnografía, pp. 215-236.](#)
- ARGENTE OLIVER, José Luis (1994): *Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta oriental. Valoración tipológica, cronológica y cultural*, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid.
- ARGENTE OLIVER, José Luis (1989): *Las fíbulas en la meseta. Su valoración tipológica, cultural y*

cronológica, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

- CASTILLO IGLESIAS, Belén (1986): "Joyería antigua prerromana en la provincia de Burgos", nº 2, *Nvmantia: investigaciones arqueológicas en Castilla y León*, pp. 247-256.
- CUADRADO DÍAZ, Emeterio (1963): "Precedentes y prototipos de la fíbula anular hispánica", nº 7, *Trabajos de Prehistoria del seminario de historia primitiva del hombre de la Universidad de Madrid y del Instituto español de prehistoria*, Madrid.
- CUADRADO DÍAZ, Emeterio (1960): "Fíbulas anulares típicas de la Meseta castellana", nº 32, *Archivo Español de Arqueología*, pp. 64-97.
- [CUESTA GÓMEZ, José Fabián \(2023\): *La orfebrería prerromana de la submeseta norte: tecnología y sociedad*. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, Salamanca.](#)
- CUESTA GÓMEZ, José Fabián; DELIBES DE CASTRO, Germán y ESPARZA ARROYO, Ángel (2010): "¿Existe una joyería vaccea?", en *De la región vaccea a la arqueología vaccea Jornadas Científicas conmemorativas del 50 aniversario de la publicación de La Región Vaccea*, coordinado por Fernando Romero y Carlos Sanz, Centro de Estudios Vacceos "Federico Wattenberg" de la Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 397-435.
- ERICE LACABE, Romana (1995): *Las fíbulas del nordeste de la Península Ibérica siglos I a.e. al IV d.e.*, Diputación Provincial de Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza.
- [FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Carmelo \(2020\): "Fíbulas de hierro romanas y militares en el centro-norte de Hispania en los inicios del Imperio", nº 4, *Anejos a Cuadernos De Prehistoria Y Arqueología*, pp. 273-281.](#)
- [GOMÁ RODRÍGUEZ, Juan Luis \(2019\): "Origin and sequence of the earliest fibulae in the Iberian Peninsula", nº 45, *Cuadernos De Prehistoria Y Arqueología De La Universidad Autónoma De Madrid*, pp. 69-112.](#)
- MARINÉ ISIDRO, María (1999): *Fíbulas romanas en Hispania: la meseta*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Julio (1933): "Excavaciones en la necrópolis visigoda de Herrera de Pisuegra", nº 125, *Junta Superior de Investigaciones y Antigüedades*.
- [MONTEVERDE, José Luis \(1944\): "Noticias sobre coleccionistas y colecciones de monedas de Burgos y su provincia", nº 87, *Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos*.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Fibula

[Anónimo](#)

Inventory number: 521 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Metalwork](#)

Object: [Fibula](#)

Date: ca. 70-150

Century: Late 1st c. / Early 2nd c.

Cultural context / Style: Visigothic

Dimensions: 1,14 in

Material: [Bronze](#), [Copper](#)

Technique: [Cast](#)

Iconography / Theme: [Motivos geométricos](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [The British Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 1934,0411.10

Object History

This typically Roman piece is an omega-shaped fibula. The predecessors of the Hispanic ring fibula are ring brooches with a pin without a bridge. According to Almagro (1966), the ring fibula arrived in Spain between the 7th and 6th centuries BC, with the oldest examples found in the Ría de Huelva and Ampurias (Almagro, 1966). Three ring fibulae dating from the early 5th century BC were found in the Lara hill fort (Burgos), indicating that they spread throughout the Iberian Peninsula at an early stage.

It is difficult to pinpoint the origin of this brooch, as it is a widespread type. According to the British Museum (London), it was acquired in Burgos, so it seems plausible to think that it comes from the Castile and León region. There are numerous sites in Castile and León that have pieces similar to this one: in the province of Burgos, the gold and silverwork pieces found in the Monastery of Rodilla and Cerezo del Río Tirón stand out (Cuesta, Delibes, and Esparza, 2010). In addition, Cuadrado (1960) highlights the importance of Miraveche, Quintanabureba, Mecerreyes, Clunia, and Lara in terms of artifacts.

In the province of Segovia, there are necropolises where omega fibulae dating from the 3rd-4th centuries have been found. In this regard, we can mention the set of brooches from [Castiltierra](#), which are currently preserved in the [National Archaeological Museum in Madrid](#).

Similarly, the pieces from the [archaeological site of Herrera de Pisuerga](#) (Palencia) had a great impact. The site was officially excavated between 1931 and 1932 by Martínez Santa-Olalla (1933), who claimed that it had been plundered on several occasions: "*News of the discoveries at Herrera soon reached the ears of antique dealers, especially one from Burgos, who became the exploiter of that cemetery. The antique dealer seized everything that was found the first time, taking care to leave a representative in the village to collect the finds, as he had given instructions to the gardener on how to plunder the graves expeditiously*"(Martínez Santa-Olalla, 1933).

This fibula was sold in the province of Burgos in the 1930s, when [Evencio López](#), an antique dealer whose shop was located on Paseo del Espolón (Burgos), was active in the city (Monteverde, 1944). We do not know who sold the brooch, but it was purchased in Burgos by Denis Alfred Jex Buxton, a member of the Society of Antiquaries of London and a great lover of archaeology. He donated the fibula in 1934 to the British Museum (London), where it remains today.

Description

This is an omega-shaped ring fibula. It consists of a circular ring that is wider in the center than at the ends. The pin, which is wider at the head, is separate from the ring and rests in the space between the two rivets. This type of fibula, typically Roman, was common between the 1st and 4th centuries and confirms the Roman influence on the population (Mariné, 1999; Fernández, 2020). Omega-shaped fibulae have been found in the necropolises of El Carpio de Tajo (Toledo), Herrera de Pisuerga (Palencia), Duratón (Segovia), and Castiltierra (Segovia), among others. These types of brooches were used to fasten clothing and as part of the grave goods in burials (Cuesta, 2023).

Locations

- 1934

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1934

PRIVATE COLLECTION

[Denis Alfred Jex Buxton, London \(United Kingdom\)](#)

- Second quarter of the XX

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

- I - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ALMAGRO BASCH, Martín \(1966\): "Sobre el origen posible de las más antiguas fíbulas anulares hispánicas", nº 28, Ampurias: revista de arqueología, prehistoria y etnografía, pp. 215-236.](#)
- ARGENTE OLIVER, José Luis (1994): *Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta oriental. Valoración tipológica, cronológica y cultural*, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid.
- ARGENTE OLIVER, José Luis (1989): *Las fíbulas en la meseta. Su valoración tipológica, cultural y cronológica*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- CASTILLO IGLESIAS, Belén (1986): "Joyería antigua prerromana en la provincia de Burgos", nº 2, Nvmantia: investigaciones arqueológicas en Castilla y León, pp. 247-256.
- CUADRADO DÍAZ, Emeterio (1963): "Precedentes y prototipos de la fíbula anular hispánica", nº 7, Trabajos de Prehistoria del seminario de historia primitiva del hombre de la Universidad de Madrid y del Instituto español de prehistoria, Madrid.
- CUADRADO DÍAZ, Emeterio (1960): "Fíbulas anulares típicas de la Meseta castellana", nº 32, Archivo Español de Arqueología, pp. 64-97.
- [CUESTA GÓMEZ, José Fabián \(2023\): La orfebrería prerromana de la submeseta norte: tecnología y sociedad, Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, Salamanca.](#)
- CUESTA GÓMEZ, José Fabián; DELIBES DE CASTRO, Germán y ESPARZA ARROYO, Ángel (2010): "¿Existe una joyería vaccea?", en De la región vaccea a la arqueología vaccea Jornadas Científicas conmemorativas del 50 aniversario de la publicación de La Región Vaccea, coordinado por Fernando Romero y Carlos Sanz, Centro de Estudios Vacceos "Federico Wattenberg" de la Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 397-435.
- ERICE LACABE, Romana (1995): *Las fíbulas del nordeste de la Península Ibérica siglos I a.e. al IV d.e.*, Diputación Provincial de Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza.
- [FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Carmelo \(2020\): "Fíbulas de hierro romanas y militares en el centro-norte de Hispania en los inicios del Imperio", nº 4, Anejos a Cuadernos De Prehistoria Y Arqueología, pp. 273-281.](#)
- [GOMÁ RODRÍGUEZ, Juan Luis \(2019\): "Origin and sequence of the earliest fibulae in the Iberian Peninsula", nº 45, Cuadernos De Prehistoria Y Arqueología De La Universidad Autónoma De Madrid, pp. 69-112.](#)
- MARINÉ ISIDRO, María (1999): *Fíbulas romanas en Hispania: la meseta*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Julio (1933): "Excavaciones en la necrópolis visigoda de Herrera de Pisuerga", nº 125, Junta Superior de Investigaciones y Antigüedades.
- [MONTEVERDE, José Luis \(1944\): "Noticias sobre coleccionistas y colecciones de monedas de Burgos y su provincia", nº 87, Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

